

S. Malpocher
20 April, 2020

Negative Resistance, Negative-Crowns Protocol

Urgent Notation on the Value of Negativity for Containment Strategies in the Pandemic Phenomenon Covid-19

Dispersal impact of Negative Feedbacks. Active Edification of Negativity. Negativity as Social Protection

Protocollo Resistenza Negativa, Negative-Crowns

Nota Urgente sulla Valenza della Negatività nelle Strategie d'Argine al Fenomeno Pandemico da Covid-19.

Impatto da Dispersione delle Negatività Accertate. Costruzione Attiva di Negatività. Negatività come Protezione Sociale.

S. Malpocher
20 April, 2020

Negative Resistance, Negative-Crowns Protocol

Urgent Notation on the Value of Negativity for Containment Strategies in the Pandemic Phenomenon Covid-19

Dispersal impact of Negative Feedbacks. Active Edification of Negativity. Negativity as Social Protection

[ABSTRACT]

The present draft urgently asks to all the subjects involved in the organization of measures for prevention, containment and management of covid-19 epidemic contagion, to take in consideration the immediately operational, strategical and quantitative weight of relevant masses of Negativity that are constantly constituted - and constantly dispersed - and constantly present to be constituted.

As first is to be noted as in the practices for biological accounts of contagion, the constant reintroduction inside the exposed population of candidates emerged as negatives - the lacking in pleas for their isolation, the absence of protection for such provisional potential - it seems to gift

the progression of infection with an advantage that is not justified by an otherwise favorable expressed proportionality.

On a different level is to be consider the circumstance by which non-laboratory practices for negative confirmation to covid-19 infection are possible by the means of voluntary strict quarantine, (30)40* days preserved. Resulting in independent and integrative outcomes in respect to biological recognition.

So, as by both methodology of emersion, are derived as possible ab-novo creation, planned conservation, protection, and deployment of populations of ascertained covid negativity, as growing masses to be subtracted from the epidemic rampage.

Beneficial burden reduction for emergency management and encreased occasions to social activation in the processes of screening operations - otherwise soon encountering logistical and temporal limits if left to biological inspection alone - are identified.

The significance for protection of vulnerabilities, work and affective and productive chains is highlighted.

The advantages in the strengthening of this resistance approach to the epidemic brunt seem adeguate to be claimed for all the different models that are consistently assumed about the the evolutive future of the pandemic.

Since the time of the first known outbreak - observed for the area of the Wuhan city, central regions of People's Republic of China administrative territories and monitored by the half of Genuary 2020 - the covid-19 viral

infection, from SARS-CoV-2, quickly assumed pandemic dynamics and dimensions, bringing severe harm to the overall complex of human actions.

The present text bears the intention to at least indicate some implications that seem to often pass as unobserved or fragmentary inacted, unaware, deprived from efforts in the direction of a useful systematicity for the emergency relief.

These consist in the observation of a broad underestimation regarding the multiplicity of fields that would benefit from a better meditation on Negativity.

The margin of this absence emerges with outright appearance - with evidential progressive proportions as the infection's harshness imposes tight screening campaigns - regarding the operations of biological verification for the identification and treatment of the covid-19 infected.

Procedures until now emerged, and affirmed on the international landscape, acritically accept the constant re-immission (re-introduction), resulting in *dispersion*, of the controlled negative population inside the class of populations exposed to contagion. Even at the level of severely affected geographical areas, - with active confirmed transmission and large concentrations of found and inferred infections - the average reported proportions never seem to degenerate beyond a pessimistic rate by reason of 1 transmission out of 5 excluded negativities. A similar favorable proportionality is supported by the averages in relation to the contagiousness index so far temporarily emerged.

The absence of conscious incentives and strategies - even in provisional, partial, or targeted ways - aimed at protecting negative feedbacks, it presents itself as an unfounded renunciation of a large stock of resources expendable in the opposition to the infection spread.

This acquires a particularly relevant meaning on vulnerability classes for which it already exists a consensus about a factor of increased risk exposure to serious systemic or lethal impact. As, beside, of extreme

importance, and in cross-junction, when decent screening strategies and protection are to be considered for populations of individuals in habitually crowded conditions and promiscuous sociality, when the continuity of those is to be considered necessary or structural.

The further consideration that is seems to be relevant here to claim pertains to the constant availability of *non-medical feedback practices* for covid-19 negativity, through the use of rigorous quarantines among the untested population. Where rigorous is meant an individual isolation protracted for (30)40* days, with suspension of social contact relationships with potentially a-symptomatic individuals and with care in resting and manipulation procedures of external objectual provenance, this strategy integrates, supports and reinforces the institutional effort for confirmation about the epidemic dimensions. It also appears coherent with invitations and regulations for social contact reduction and with guidelines recommended by the World Health Organization for areas where in which the transmission rooting is ascertained. Finally it is per se consistent with a respectable self-subtraction defensive attitude for those population groups suggested as subjected to an increased risk of serious health complications and death.

However, the aspect and outcome that seem to be illuminated in a decisive way through both methodologies for the emergence of temporarily negative population, by quarantine or biological test, dwell in the opportunities of *protection and strategic directioning*, open from here, for these, otherwise ephemeral, examples of resistance.

The effort to extend the mass of protected negative population - while initially a slow, less intuitive ad imperfect process - it results in an additional containment instrumentation against the epidemic propagation.

The *ab-novo creation* of negative masses is to be understood as a recomposition of populations of individuals – at the level of residentiality and locality relating to familiar, businesses and populations groups – subjected to negativity checks, for which mechanisms and ways of preserving the ascertained condition are established and designed.

Through rigorous dynamics of isolation and protection, chains of negativity, are suitable to be erected and to be target for incentives. These chains, with the efforts to be deployed for their preservation, appear to be desirable at the level of multiple and fundamental – with possible intersections – social articulations. For frames and possibilities of coexistence between familial and affective groups, the application of these procedures allows to reinforce spontaneous protective attitudes and to move, in conditions of reasonable safety, towards the restoration of affective contact relations. The same is applicable, according to will and opportunity, to residential buildings and structures – regardless of the destination of the contact – also to ease the communitary interruption otherwise required in simple lockdown operations; operations that are usually characterized by undefined temporalities. Restoration and preservation of production lines and of logistical and supply economic relations would be possible by offering “negative-residence” occasions and shifts, even on temporary bases (medium to long cycles).

It seems further urgent that a selective process at least logically contiguous to the one here suggested can be applied at least for guarded collective facilities (i.e. jail systems, and strategical installations), hospice assistance, and shelters more exposed to contagion events.

Considerations and Expected Impacts - Areas and Levels of Relevance and Application

Organized isolation solutions for negativities can be manageable in non-therapeutical environments and, thereof, they constitute occasions to split, through participation, the weight of epidemic occurrences beyond the exclusive area of the health emergency.

Manifesting a double, obtainable, relieve for the intervention system, rigorous self-seclusive procedures, directed to the purpose of *negative population emergence* - besides been compatible with institutional promulgative actions, themself designed with different degrees of restrictions - if activated, they integrate formal biological operations of screenings and subtract mass, through protection paths, from exposure to infection.

A strict deployment of negativity conservation protocols in a hospital enclosure does not appear to be well applicable at the level of the overall complex. Nevertheless such programs can be informative, effective and orientative in protecting specialized, non-covid afferent, departments, as under admissions triage, minimization and screening, as for teams protection. Furthermore, towards the establishment - even provisional, mission-oriented - of a medical population for managing relations with individuals under regime of the protected negativity.

For an epidemic context that is expected as short - imprudently, given specific contagiousness qualities of the covid-19 syndrome and given the coherence of its spread - although it may initially seem unrealistic and negligible a complementary focus on the numerosity aspects of negative populations - i.e. in context of urban concentrations - resistance interventions with subtraction and protection of individualities found

and/or emerged as negative, can quickly generate *substantial areas of epidemic exclusion*, spreading direct relief for all those involved.

It should be noted that the appropriateness of the use of modalities to ascertaining and protecting negativity in containing the epidemic progress are independent from choices about the various strategies to be used for the biological investigation - and unbounded to the frequent controversies about the best adequacy of a methodology adopting a targeted survey or opting for generalized and widespread testing ability.

It can be valuable the promotion of voluntary isolation practices, open in order to achieve access to populations of protected negativity, by ways that constitute motivational rewards - through the concrete horizon of the possible restoration of contact dimensions, affectivity, greater psychological serenity - both by easing the pressure of social distancing and the constant caution now implicit in relationships, and by extending opportunities for active sustenance and direct social participation. Incentive as it ultimately represents the extension of the offer of a perspective of continuous protection from contagion, with the further horizon, even temporally organized - of the reconstruction of contact affections, of the possibility of sustenance, of general sociality.

It should also be considered that, unlike frequent extensions of the lockdown provisions and, at the same time, unsafe desires for unstable reopening, some rigor and some investment for assessment interventions for recording (in the two possible modalities) and protection of the negative population against contagion covid-19, would seem capable of presenting a relief horizon which, although perhaps ambitious in a more decentralized manner, manifests margins of defined temporality, together with the practicality of achievements and relationship, imperfect but effective. It allows to turn waiting periods of uncertainty quarantines into

legitimate expectations of reactivation and better opportunities to defend against contagion, according to perceivable and programmable times.

Particularly when severity in the concentration of contagion seems to predominantly arrange public and scientific debate around ways of further tightening for the application of rules on social distancing, for penalties associated with evasive behaviors, and on the adoption of surveillance technologies as measures of safety protections, it seems that possibilities of voluntary adherence to forms of ascertainment and protection of negativity to infection - with the aim of protecting familial structures, for long-term reconstitution of relational lines interrupted by state of emergency, for resuming possibilities of work attendance - can better encourage and support shared participation phenomena.

The absence of practices for protection and conservation of covid-19 negativities seems particularly unbearable, up to the perception of a petty embobiment of unawareness, when is to be referred to contexts of coexistence under assistance and corrective shelter, already highlighted, both in general, from past literature on pandemic occurrences, as well as from the same specific character of the infection here evaluated (due to viral aggression and impact on weak, elderly and crowded subjects) as vulnerable and crucial nodes for epidemic spread, at risk to determine itself according to shameful outcomes.

Let's not surrender to negligence in treatment. Nor allow that sentences served in prison institutions become disproportionate and flawed in regards to sovereign and superior human right and justifiability. In all these cases, both the waiting until the first infected case is manifest for the beginning of screening campaigns, as well as the intentions for more systematic and dense feedback campaigns, appear unrealistic and repetitively dispersive if unaccompanied by forms of interest, care and protection of the negative population. The re-exposure of negatives instances among the untested population, the renunciation for active,

progressive strategies to separate negativity, the absence of models of isolated residency and protection for the operating staff, continually lose opportunities for security and refuge, vanishing into incomplete practices, spreading levels of uncertainty, mistrust and guilt otherwise containable.

Entire complexes for fixed residency and compulsory permanence can, quickly, even in the absence of an emerged infection, be placed in reasonable safety through procedures to ascertain and identify negative consistencies in advance. Therefore these protocols obviously participate in the function of opposition by which the extension of areas of negativity is opposed to the overall of the infectious motion.

At the level of the educational systems, at least for the upper age classes, the use of paths to ascertain and protect the population in a situation of negativity - the composition, even on temporary bases, of a negative shielded school population - appears appropriate to safeguard residential paths with resumption of in-presence didactical activities and restoration of social contact.

Since in the circumstance of an ongoing epidemic storm, any structure that hosts human concentration, promiscuous residency, collective action, ultimately constitutes a vulnerability, the same assessment, protection and conservation strategies for negative presence are to be considered valid for safety and continuity of strategic and military installations.

Applications here discussed seem appropriate in the context of the possible protection for training and competitive sports activities, as for large portions of the market related to them. Procedures, even temporary, of voluntary residential isolation for athletes, intended as individual isolation to confirm the negativity and as a subsequent residential recomposition of groups, would allow - better than too

frequent and uneasy to manage biological procedures of continuous assessment - the subtraction of individuals and for relationships between individuals to contagion; where appropriate, also through protection of routes and displacements.

Due to the specific boundaries of the infectious pathology to which this urgency is addressed, it does not seem that procedures for excluding negativity could raise risks of discriminatory phenomena or of social stigma. Protection, even temporary, of negativity, when possible, does not make marginalization mechanisms well founded. A presently previous infected person, as the individual temporarily exposed to conditions of contact with the infection, both after quarantine, can autonomously re-enter negative population. Assessment for a temporary negativity situation is without prejudice to access. These procedures are equally indicated for the negative population as for the population that, exposed to the infection, has overcome the disease. Even regardless of immunological considerations, still imperfect at the present stage. Attitudes of ostracism, blame or social exclusion would therefore be difficult to sustain.

Strategies for surveying, confirming and preserving negativity seem adequate as in regards to the protection of entire logistical and industrial production contexts - factories, supply chains, production lines, construction operations, commercial forms. This is in relation to a planning for protection and economic continuity during the acute phases of a contagion, and as a safety procedure during the uncertainty related to the economic reopening attempts when decided in relation to a decline in the epidemic growth, and for any outcome - stable or temporary - of coexistence with persistent virality.

Structures and platforms that currently suffer greatly from the pandemic storm on tourism and hospitality sector can both support logistics related

to the efforts for opposition and protection, and imagine solutions and offers that, on the basis of a protected negativity, return to feed their own related markets, also redirecting aspects of the organization. One can for example imagine a participation of the mass tourist hospitality sector, allied and voluntary, as providing for pleasant temporary individual isolations for the purpose of ascertaining negativity - and complementary recognition of any positivity, to be addressed to treatment while maintaining the quarantine - as much for the restoration of family relationships interrupted by uncertainty and restrictive provisions, of workteams productive relations , as well as for the recomposition and re-legitimization of the sociality of leisure, entertainment and culture.

On a large scale it can be imagine the emergence of practices and certification bodies for residential processes towards exclusion and maintenance of negativity for those business groups which - guaranting the voluntary nature of the interprise and establishing compensatory formulas for workers and commitment in taking care of the ancillary benefits of relational restoration - intend to access substantial benefits of a more open authorization to operational pursuing, simplifications about national and border mobility, guarantee for the health of supply chains.

If allusions to "immunity licenses" are maybe pre-mature in relation to the present state of knowledge about post-infective immune dynamics, forms of authorization and exemption from the strict request of social-distancing and suspension of activities, seem conceivable for individuals and groups in a situation of protected negativity.

Practices that turn to the complementary pole of safeguarding negativity appear independent and compatible in relation to a plurality of open scenarios to which predictive dignity is reserved in scientific and public discourse.

In fact, these strategies can be considered as potentially worthy of structural implementation in the anticipation and prevention of future epidemic events or returns.

As they seem valid as strategies of temporary resistance in the waiting landscape of contained chronology, aimed at development, production and distribution of a vaccination coverage or towards research confirmations about the mitigation of the most radical symptoms.

Furthermore, the protection of negativity shows coherence in relation to hypothesized various prospects of coexistence with the virality in progress.

They manifest themselves as organizational experiences to be understood and preserved in relation to the eventualities of future epidemic occurrences.

In the containment experiences that were implemented in the Wuhan outbreak area, it is not excluded that - in the context of a strict isolation discipline and by virtue of the abundant use of intelligent centralized quarantine solutions - some of the practices here evoked already received some concrete application in unconscious forms, or not yet systematized, or not yet understood by international or media consensus.

It is concretely possible that, in a non-systematic way, practices similar to those evoked here, have already been carried out at the level of the unexplicit creativity, as a social practice for the protection of groups.

In no case in this paper is assumed any portraited persistence of contingencies of negativity to the infection in progress: constant references to the need for its protection, conservation and to the opportunity of its addressing, arise from the awareness about how this condition is continuous exposed to removal.

Although here is underlined the importance of including an accurate reflection about negativity in the actions employed to contain the epidemic phenomenon, a measure of caution in its strategic applications must also be recalled. It is in fact understood that chains or centers of protected negativity can, rapidly - particularly due to neglect in procedures - turn into transmission chains and occasions of contagion.

To be noted is also the circumstance by which negativities collected biologically should not be considered as definitively ascertained - not on a practical level, nor from a statistical point of view. Investigations on the different sensitivity of the accepted tests and the possibility that weakly symptomatic individuals may correspond to false negativity outcomes must be regarded.

Where possible, the presence of biological findings and isolation practices, or multiple laboratory assessment paths, remain the initiatives with the highest probability of approaching certainty levels.

This text will manifest all the stylistic flaws and shortcomings of a draft. As a justification for this, urgency in the voice will be considered.

Test: biological screening procedure; *nnTest*: absence of biological confirmation; *Neg*: Negatives-Individuals; *Pos*: Infected-Individuals; † : Deceased; *30dQ*: (30)40* days-Quarantine; *Imm*: Question about Immunity; Protection.

The heart of this draft will be possibly signaled to the attention of multiple subjects belonging to academical, institutional, cultural, and other areas of expertise variously included in the reflection on the epidemic response, so that it can be promptly seen and possibly subject to falsification.

Concepts exposed herein, in days, will be otherwise discretionarily published and released in circulation for a wider cultural debate.

Some availability is expressed for further considerations, depth and application scenarios, according to particular contexts.

Non-specialization in the text comes from the author's fields and inclinations, it seems nevertheless appropriate to the complex nature of the phenomenon encountered.

S. Malpocher

* Postil

For this version, it has been conservatively chosen to extend from (21)30 days to (30)40 the suggested interval for individual isolation practices aimed at the emergence of reasonable confirmation of negativity. The observed size of an a-symptomatic population as a characteristic of the ongoing infection and the need for consequent and better robust investigations regarding the incidence of this population on the dynamics of contagion and regarding the actual temporal persistence of virality in these subjects, can justify the decided extension.

However, this remains a precautionary position. The charge of contagiousness in asymptomatic individuals is, presently, hypothesized to be weak - although relevant because of its sly and hidden nature - and anyway subject to investigations. Besides, for the purposes of the time margin that concern the procedures outlined above, it is to be recalled that periods of infectious virality are shorter than the periods appearing from simple positive findings to the infection. Therefore, in the case of a-symptomatic individuals, a measure of prudence rather comes from observational difficulties in identifying the moment of first infection, which only postpone to a near future the establishment of certainty for contagious span.

Consequently, it is not excluded that the first displayed indication will be lastly verified as sufficient.

Descriptions, towards statistical numbers, for actual cases of asymptomatic courses where time of the occurred exposure can be identified will be precious.

The logic and structure of the interventions suggested in the text - emerging from strategic and scenario observations - continues to appear well founded.

Acknowledgements:

Also a dear mention for the contribution of sv., i.r., *Sārikā*. For the role played in the position of the matter. Into framing anticipations of a pan-human event. Mistakes, instead, are mine.

S. Malpocher

This text is to be considered as a dependency of the registered original, hush
327eb49fb82879a8340afe06e5eb27dbd75bc03d744f3e11d57c38052b684e9e, id:
91a6f8cb6e4a12c5f3eeca10ebf650c041e95db4fe42b621c589158ee166352b and id:
0xb2a7583887426af0fed0cf59e7a3a3ec597a9acfe653097254a92f79e9c24796 , first
marked occurrence of the immateriality here proposed.

S. Malpocher
16 Aprile 2020

Protocollo *Resistenza Negativa*, *Negative-Crowns*

Nota Urgente sulla Valenza della Negatività nelle Strategie d'Argine al Fenomeno Pandemico da Covid-19.

Impatto da Dispersione delle Negatività Accertate. Costruzione Attiva di Negatività. Negatività come Protezione Sociale.

[ABSTRACT]

Questa bozza urgentemente chiede a tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione delle complesse pratiche di prevenzione, contenimento e gestione del contagio epidemico da covid-19 la presa in considerazione della portata immediatamente operativa, strategica e di peso quantitativo rilevante di masse di Negatività continuamente costituite (e disperse) e continuamente costituibili.

Si evidenzia così in primo luogo come, nelle pratiche di riscontro biologico del contagio, la costante reimmissione, all'interno della popolazione esposta, di soggetti emersi come negativi - il mancato invito al loro isolamento, la mancata protezione di tale riserva potenziale - sembri regalare al procedere dell'infezione un vantaggio non giustificato da una proporzionalità espressa altrimenti favorevole.

Su un diverso livello si richiama la circostanza per la quale risultano metodologicamente possibili pratiche non laboratoriali di conferma di negatività all'infezione covid-19 attraverso rigorosa quarantena volontaria non inferiore a (30)40* giorni. Con effetti integrativi ed indipendenti rispetto alle ricognizioni a tampone biologico.

Così, da entrambe le forme di emersione, risultano anche possibili la creazione ab novo, la conservazione pianificata, la protezione e l'impiego di popolazioni di accertata negatività come masse crescenti da sottrarre al dilagare epidemico.

Se ne identificano benefici di alleggerimento per la gestione delle emergenze e di apertura alla partecipazione sociale attiva alle operazioni di screening - il cui peso altrimenti incontra presto ovvi limiti logistici e temporali quando demandato alle sole ricognizioni biologiche.

Se ne sottolinea la valenza nell'ambito della protezione di vulnerabilità, lavoro e catene affettive e produttive.

I vantaggi del potenziamento di questo versante di resistenza alla forza epidemica sembrano poter essere affermati per tutti i modelli ipotizzati con solidità circa il futuro evolutivo della pandemia.

Dal tempo del primo focolaio noto di contagio - riscontrato nell'area della città di Wuhan, nelle regioni centrali dello spazio amministrativo della Repubblica Popolare Cinese e monitorato a partire dalla metà di Gennaio 2020 - l'infezione virale epidemica di SARS-CoV-2, da Covid-19,

ha rapidamente assunto dinamiche e dimensioni pandemiche, estendendo severo pregiudizio sul complesso dell'agire umano.

Nel testo presente si intendono almeno indicare alcune ramificazioni lacunarie che sembrano passare per lo più inosservate o che paiono essere agite in forme frammentarie, spesso inconsapevoli, senza sforzi per una sistematicità utile nel quadro del sollievo dell'emergenza. *Esse riguardano l'osservazione di una diffusa sottostima della molteplicità di ambiti cui una migliore riflessione sulla negatività gioverebbe.*

Il rilievo di questa carenza risulta con immediata apparenza - e con proporzioni di evidenza progressive tanto più la severità delle infezioni impone serrate campagne di screening - per ciò che attiene le operazioni di riscontro biologico per l'individuazione e la cura dei contagiati covid-19.

Le procedure sin qui emerse, ed affermate a livello internazionale, acriticamente accettano la continua re-immissione, con conseguente dispersione, della popolazione accertatamente negativa nella classe della popolazione esposta al contagio. Anche a livello di aree geografiche colpite in maniera severa - con trasmissione confermata attiva e grandi concentrazioni di contagio riscontrate ed inferite - le proporzioni medie riferite non sembrano mai degenerare oltre una quota pessimistica in ragione di 1 trasmissione su 4 negatività escluse. Una medesima proporzionalità favorevole è supportata dalle medie relative all'indice di contagiosità fin qui provvisoriamente emerso.

L'assenza di consapevoli incentivi e strategie - anche provvisorie, parziali o mirate - volti alla protezione dei riscontri negativi, si configura in questi casi nei termini di una poco fondata rinuncia ad un cospicuo magazzino di risorse spendibili nell'opposizione al contagio. Fino a considerarsi un'urgenza metodologica.

Questo con significato particolarmente rilevante per le classi di vulnerabilità per le quali esista un consenso circa un fattore di maggiore

esposizione al rischio di grave impatto sistemico o letale. Come ancora di estremo rilievo, e congiuntamente, quando siano da pensare dignitose strategie di screening e protezione di popolazioni di individui in condizione di affollamento e socialità promiscua abituali ed il cui mantenimento sia ritenuto necessario o strutturale.

L'ulteriore notazione che pare rilevante qui reclamare riguarda la costanza della possibilità di pratiche di riscontro non sanitario della negatività da covid-19 mediante l'impiego di quarantene rigorose tra la popolazione non testata. Dove si intenda per rigoroso un isolamento protratto per (30)40* giorni con sospensione delle relazioni sociali di contatto con individui potenzialmente a-sintomatici e cura nelle procedure di riposo e manipolazione delle provenienze oggettuali esterne, tale strategia integra, sostiene e rinforza lo sforzo istituzionale di riscontro delle dimensioni epidemiche. Si mostra inoltre, in ovvio modo, coerente con inviti e normazioni di riduzione del contatto sociale e con le linee guida previste da la Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) già richiesti per le zone in cui l'attecchimento trasmissivo sia accertato. Consiste infine di per sé come atteggiamento difensivo apprezzabile di auto-sottrazione per i gruppi di popolazione indicati come a maggiore rischio di incorrere in complicazioni gravi e morte.

Tuttavia l'aspetto ed esito che sembra illuminato in maniera determinante a partire da entrambe le metodologie per l'emersione di popolazione temporaneamente negativa, in seguito a quarantena o tampone biologico, risiede nelle opportunità di protezione e di indirizzamento strategico da qui aperte per queste identificate, ed altrimenti effimere, resistenze.

Un'estensione della massa di popolazione negativa protetta, seppur come processo inizialmente lento, poco intuitivo e sottoposto ad imperfezioni, risulta in una strumentazione d'argine aggiuntiva rispetto alla diffusione epidemica.

La creazione ab novo di masse negative si intende come ricomposizione di popolazioni di individui - sia questo a livello di residenzialità e località relative ai gruppi familiari, dell'impresa, delle popolazioni - sottoposte a verifiche di negatività, e per le quali siano istituiti e pensati meccanismi e percorsi di conservazione della condizione accertata. Tali percorsi si riferiscono in via generale a protezione, indipendenza ed esclusione della popolazione negativa dalle occasioni infettive.

Attraverso rigorose dinamiche di isolamento e protezione risultano istituibili ed incentivabili catene di negatività. Tali catene, e gli sforzi per il loro mantenimento appaiono desiderabili a livello di multiple - e di possibile intersecazione - articolazioni sociali fondamentali. A livello dei contesti e delle possibilità della convivenza dei gruppi familiari ed amicali, l'applicazione di tali procedure permette di rinforzare atteggiamenti protettivi spontanei e di muovere anche verso il ripristino, in condizioni di ragionevole sicurezza, delle relazioni affettive di contatto. Il medesimo è estendibile, secondo adesione ed opportunità, a residenze ed edifici abitativi - indipendentemente dalla destinazione del contatto - anche ad alleggerimento dell'interruzione comunitaria altrimenti richiesta in semplici operazioni di blocco dalla temporalità, necessariamente, indefinita. Risulterebbero possibili il ripristino e la conservazione di linee produttive e relazioni economiche logistiche e di filiera, garantendo occasioni e turnazioni a residenzialità negativa, anche temporanea (su cicli medio-lunghi).

Risulta urgente che un procedimento selettivo almeno logicamente contiguo a quello qui suggerito trovi applicazione almeno per le residenzialità protette collettive e di ricovero più esposte a eventi di contagio.

Considerazioni ed Impatti Attesi - Ambiti e Livelli di Applicazione e Rilevanza

Forme organizzate di isolamento della negatività possono essere gestite in ambiti non terapeutici e, conseguentemente, rappresentano un'occasione di condivisione, ripartizione, del peso delle occorrenze epidemiche oltre l'esclusivo ambito dell'emergenza sanitaria.

Operazioni di auto-isolamento rigoroso al fine di emersione di popolazione negativa - oltre che risultare compatibili con le disposizioni emanate, con differenti gradi di restrizione, a livello istituzionale - se attivate, integrano le operazioni di screening biologico e sottraggono, con percorsi di protezione, massa al contagio, con alleggerimento duplice per il sistema di intervento.

Un'applicazione esclusiva di processi di conservazione rigida della negatività in ambiente ospedaliero non pare fondata a livello della struttura complessiva. Tuttavia questa può rivelarsi di indirizzo per la tutela di reparti specializzati, non covid afferenti, in regime di triage, minimizzazione e screening degli accessi e per la protezione d'equipe. Inoltre, secondo i fini della costituzione - anche provvisoria, di missione - di una popolazione medica nelle relazioni con individui in regime di protezione della negatività.

Sebbene per un contesto epidemico che sia - improvvidamente, viste le qualità specifiche di contagiosità della sindrome covid-19 e la coerenza della sua diffusione - atteso come breve, possa parere inizialmente velleitaria e trascurabile una concentrazione complementare sugli aspetti di numerosità delle popolazioni negative - nell'ambito ad esempio di concentrazioni urbane - interventi di resistenza con sottrazione e protezione delle individualità riscontrate ed/o emerse come negative,

rapidamente possono convertirsi in consistenti aree di esclusione epidemica e generare diretto sollievo per tutti i soggetti coinvolti.

Si noti che l'opportunità di un impiego di modalità correlate ad accertamento e protezione della negatività nel contenimento del procedere epidemico sono indipendenti dalle scelte inerenti le diverse strategie impiegate per l'indagine biologica - e dalle frequenti polemiche circa la migliore adeguatezza di una metodologia di rilievo mirata o di una ricognizione generalizzata e diffusa.

Appare di valore la promozione di pratiche di isolamento volontario aperte nel fine del conseguimento dell'accesso a popolazioni di negatività protetta con modalità tali da costituire premialità motivazionale - attraverso l'orizzonte concreto del possibile ripristino di dimensioni di contatto, affettività, maggiore serenità psicologica - sia da allentamento della pressione del distanziamento e della costante cautela implicita nei rapporti, sia da estendimento delle occasioni di sostentamento attivo e della partecipazione diretta sociale. Incentivo in quanto rappresenta in ultimo l'estensione dell'offerta di una prospettiva di protezione continuativa dal contagio, con l'ulteriore orizzonte, anche temporalmente organizzato - della ricostruzione delle affettività di contatto, della possibilità del sostentamento, della socialità generale.

Si consideri inoltre che, diversamente da frequenti proroghe delle disposizioni di lockdown e da, contemporaneamente malsicuri desideri di instabile riapertura, un qualche rigore ed un qualche investimento per interventi di accertamento (nelle due modalità possibili) e protezione della popolazione negativa al contagio covid-19, sembrerebbero capaci di presentare un orizzonte di alleggerimento che, seppur forse ambizioso in una più decentralizzata maniera, manifesta margini di temporalità definita, insieme alla praticabilità di conseguimenti, di relazione, imperfetti ma efficaci. Consente di volgere quarantene di attesa ed

incertezza in legittime aspettative di riattivazione e di migliori opportunità di difesa dal contagio, secondo tempistiche percepibili e programmabili.

Particolarmente quando la severità nella concentrazione del contagio sembra prevalentemente disporre il dibattito pubblico e scientifico attorno a modalità di ulteriore irrigidimento nell'applicazione delle norme sul distanziamento sociale, nelle sanzioni associate ai comportamenti di esse evasive e circa l'adozione di tecnologie di sorveglianza a loro tutela, pare che possibilità di adesione volontaria a forme di accertamento e protezione della negatività all'infezione - con finalità di protezione dei nuclei familiari, di ricostituzione a lungo termine di linee relazionali interrotte dalla stato di emergenza, di ripresa lavorativa - possano meglio incentivare e sostenere fenomeni di partecipazione condivisa.

L'assenza di pratiche di protezione e rafforzamento della negatività a covid-19 sembra particolarmente insopportabile, sino alla percezione di un tratto meschino da inconsapevolezza, quando venga riferita ai contesti di convivenza nel riparo assistenziale e correttivo, già evidenziati, tanto, nel generale, dalla passata letteratura circa le eventualità pandemiche, quanto dal medesimo carattere specifico dell'infezione qui in valutazione (per aggressività virale ed impatto su soggetti deboli, anziani e su soggetti in condizioni di affollamento), come nodi vulnerabili e cruciali per la diffusione epidemica, a rischio di determinarsi secondo esiti alla coscienza indegni.

Non arrendiamoci alla trascuratezza della cura. Né permettiamo che le sentenze scontate presso gli istituti carcerari diventino sproporzionate e lacunose quanto al diritto ed alla giustificabilità umana sovrana e superiore. In tutti questi casi tanto l'attesa del primo infetto per l'inizio delle campagne di ricerca dei contagiati covid, quanto la medesima spinta a campagne più sistematiche e fitte di riscontro, appaiono velleitarie e ripetitivamente dispersive se disaccompagnate da forme di

interesse, presa in carico e protezione della popolazione negativa. La riesposizione dei negativi tra la popolazione non testata, la rinuncia a strategie attive, progressive a separazione della negatività, l'assenza di modelli di residenzialità isolata e protezione del personale operante, fanno continuamente perdere occasioni di sicurezza e rifugio, vanificandosi in pratiche incomplete, diffondendo livelli di incertezza, sfiducia e colpa altrimenti contenibili.

Interi complessi a residenzialità fissa e permanenza obbligata possono, rapidamente, persino in assenza dell'emergere riscontrato dell'infezione, essere posti in ragionevole sicurezza attraverso procedure per accertare preventivamente ed individuare consistenze negative. Tali protocolli partecipano ovviamente in tale modo alla funzione di argine che l'estensione di aree di negatività oppone complessivamente al moto infettivo.

A livello dei sistemi scolastici, almeno per le classi d'età superiori, l'impiego di percorsi per l'accertamento e la protezione della popolazione in situazione di negatività - la costituzione, anche temporanea, di popolazione studentesca e docente accertatamente negativa - appaiono appropriati per la salvaguardia di percorsi residenziali con ripresa delle attività didattiche in presenza e delle attività di legame sociale di contatto.

Poiché nella circostanza di una tempesta epidemica in atto, ogni struttura che preveda concentrazione umana, residenzialità promiscua, agire collettivo costituisce in ultimo una vulnerabilità, medesime strategie di accertamento, protezione, conservazione della presenza negativa sono da considerarsi valide per la gestione, la continuità e la sicurezza di installazioni strategiche e militari.

Le applicazioni qui in discussione sembrano appropriate nell'ambito della possibile tutela dell'attività sportiva di allenamento e competitiva, e di

ampie porzioni di mercato ad essa correlato. Procedure, anche temporanee, di isolamento residenziale volontario per atleti, inteso come isolamento individuale a conferma della negatività e come successiva ricomposizione residenziale dei gruppi, permetterebbero - meglio di frequentissime e poco gestibili procedure biologiche di accertamento continuo - la sottrazione di individui e di relazioni tra individui al contagio; ove appropriato anche attraverso la protezione di percorsi e spostamenti.

A causa degli specifici confini della patologia infettiva a cui qui si rivolge l'urgenza, non pare che procedure di esclusione della negatività possano sollevare rischi di fenomeni discriminatori o di stigma sociale. Una protezione, anche temporanea, della negatività, quando possibile, non rende fondati meccanismi di marginalizzazione. Il contagiato negativizzato, l'individuo temporaneamente esposto a condizioni di contatto al contagio, previa quarantena, possono autonomamente rientrare nella popolazione dei negativi. L'accertamento della situazione di negatività temporanea rimane sempre aperto senza necessità alcuna di pregiudizio all'accesso. Queste procedure sono ugualmente indicate per la popolazione negativa quanto per la popolazione che, esposta al contagio, ne abbia superato l'infezione. Anche indipendentemente da considerazioni immunologiche, allo stato presente ancora imperfette. Risulterebbero quindi difficilmente sostenibili atteggiamenti di ostracismo, biasimo o esclusione sociale.

Strategie per il rilievo, la conferma, la conservazione di negatività sembrano adeguate quanto alla protezione di interi contesti produttivi logistici ed industriali - stabilimenti, filiere, linee di produzione, cantieristica, forme commerciali. Questo sia in relazione ad una pianificazione per la protezione e la continuità economica durante le fasi acute di un contagio, sia come procedura di sicurezza durante

l'incertezza correlata ai tentativi di riapertura economica, quando deciso in rapporto al declinare dell'accrescimento epidemico, e per ogni esito - stabile o temporaneo - di coesistenza con viralità persistente.

Strutture e piattaforme che ad oggi notevolmente soffrono la tempesta pandemica sul settore turistico e dell'accoglienza possono sia sostenere la logistica correlata agli sforzi di argine e protezione, sia immaginare soluzioni ed offerte che, sulla base di una negatività protetta, tornino ad alimentare i connessi mercati, anche riorientando aspetti dell'organizzazione. Si può ad esempio immaginare una partecipazione del settore dell'accoglienza turistica di massa, affini e volontari, tanto quali luoghi per gradevoli isolamenti individuali temporanei a scopo di accertamento della negatività - e complementare riconoscimento dell'eventuale positività, da indirizzare a trattamento conservando la quarantena - quanto come luoghi per il ripristino delle socialità familiari interrotte da incertezza e disposizioni restrittive, delle relazioni produttive d'equipe, della ricomposizione e rilegittimazione della socialità di svago, intrattenimento e cultura.

Su larga scala si può immaginare l'emergere di pratiche ed enti certificatori dei processi residenziali di esclusione e mantenimento della negatività per quei gruppi di impresa che, garantita la volontarietà dei lavoratori e stabiliti con essi formule compensative e impegno nella cura dei benefici accessori di ristabilimento relazionale, intendano accedere a benefici sostanziali di una più aperta autorizzazione alla svolgimento dell'attività, semplificazioni circa mobilità nazionali e di frontiera, garanzia di salubrità delle filiere.

Se allusioni a "patenti di immunità" appaiono come pre-mature in rapporto allo stato presente di conoscenza circa le dinamiche immunitarie post-infettive, forme di autorizzazione e di esonero dalle esigenze strette di distanziamento sociale e di sospensione delle attività

sembrano pensabili per individui e gruppi in situazione di negatività protetta.

Pratiche che si rivolgano al polo complementare della salvaguardia di negatività appaiono indipendenti e compatibili in relazione ad una pluralità di scenari aperti cui viene riservata nel discorso scientifico e pubblico dignità predittiva.

Queste strategie infatti sono considerabili come potenzialmente meritevoli di implementazione a natura strutturale in previsione e prevenzione di eventi o ritorni epidemici futuri.

Esse sembrano valide come strategie di resistenza temporanea nel panorama di una attesa a cronologia contenuta, volta a sviluppo, produzione e distribuzione di una copertura vaccinale o verso conferme di ricerca circa la mitigazione delle sintomatologie più radicali.

Ulteriormente la protezione della negatività mostra coerenza in relazione a ipotizzate prospettive di coesistenza con la viralità in atto.

Si manifestano come esperienze organizzative da comprendere e conservare in relazione alle eventualità di future occorrenze epidemiche.

Nell'esperienza di contenimento messa in opera sull'area del focolaio a Wuhan, non è escluso che - nel contesto di una disciplina stretta di isolamento e in virtù del ricorso abbondante ad intelligenti soluzioni di quarantena di tipo centralizzato - alcune delle pratiche qui evocate abbiano già trovato una qualche concreta applicazione in forme non consapevoli, non ancora sistematizzate o non ancora comprese dal consenso internazionale o mediatico.

Sembra concretamente possibile che in maniera non sistematica pratiche affini a quelle qui evocate, siano già realizzate a livello della inesplicita creatività pratica sociale per la protezione dei gruppi.

In nessun caso in questo scritto viene assunta una qualche stabilità o persistenza delle contingenze di negatività all'infezione in atto: i richiami continui alla necessità della sua protezione, conservazione ed alle opportunità del suo indirizzamento, nascono dalla consapevolezza di quanto esposta tale condizione sia alla vanificazione continua.

Sebbene sia qui sottolineata la rilevanza dell'inclusione di una accurata riflessione sulla negatività nelle azioni di contenimento al fenomeno epidemico, deve essere parimenti richiamata una misura di cautela nelle sue applicazioni strategiche. Si comprende infatti che catene o centri di negatività protetta possono, rapidamente - particolarmente per trasandatezza nelle procedure - volgersi in catene trasmissive ed occasioni di contagio.

Si nota anche la circostanza per la quale le negatività raccolte per via biologica non devono essere - né a livello pratico né da un punto di vista statistico - considerate come definitivamente accertate. Indagini sulla diversa sensibilità dei test accettati e la possibilità che a individui debolmente sintomatici possano corrispondere false negatività, deve essere tenuta presente.

Ove possibile la compresenza di riscontri biologici e pratiche di isolamento, o percorsi multipli di accertamento laboratoriale, rimangono le iniziative aventi più elevate probabilità di avvicinamento a livelli di certezza.

Questo testo manifesterà tutti i difetti stilistici e le manchevolezze proprie di una bozza. A giustificazione di ciò si considererà l'urgenza nella voce.

Test : da procedure di screening biologico; *nnTested*: in assenza di riscontro biologico; *Neg*: Individui Negativi; *Pos*: Individui Contagiati; † : Deceduti; *30gQ*: Pratica stretta di Quarantena individuale di (30)40* giorni; *Imm*: questione circa l'Immunità; *Protezione*.

Il cuore di questo testo potrà essere segnalato all'attenzione di soggetti multipli appartenenti ad ambiti accademici, istituzionali, culturali, e di competenza variamente inclusi nella riflessione sulla risposta epidemica, perché possa essere tempestivamente visto ed, eventualmente, sottoposto a falsificazione.

Le concettualità qui esposte, a giorni, saranno altrimenti discrezionalmente pubblicate e rilasciate in circolazione nel più ampio dibattito culturale.

Si manifesta qualche disponibilità per considerazioni ulteriori, approfondimenti specifici e scenari di applicazione secondo particolarità di contesto.

Mancate specializzazioni nella nota dipendono da formazione ed inclinazioni dell'autore, eppure paiono opportune alla natura complessa del fenomeno incontrato.

S. Malpocher

Postilla

* Per questa versione si è conservativamente scelto di estendere da (21)30 giorni a (30)40 l'intervallo suggerito per le pratiche di isolamento individuale ad emersione di ragionevole conferma di negatività. La riscontrata dimensione di una popolazione a-sintomatica come caratteristica dell'infezione in corso e la necessità di conseguenti e meglio robuste indagini circa l'incidenza di tale popolazione sulle dinamiche di contagio e circa i tempi effettivi della viralità in tali soggetti possono giustificare la decisa estensione.

Tuttavia questa rimane una posizione di carattere cautelativo. La carica di contagiosità in individui asintomatici è, allo stato presente, ipotizzata come debole - sebbene relevantissima in ragione del suo carattere subdolo - e comunque soggetta ad approfondimenti. Inoltre, ai fini del margine temporale che direttamente riguarda i procedimenti sopra disegnati, si rammenta come i tempi di viralità infettante risultino inferiori rispetto ai tempi del riscontro di semplice positività all'infezione. Nel caso degli individui a-sintomatici quindi una misura di prudenza proviene, piuttosto, da difficoltà osservative nell'identificazione del momento di primo contagio, le quali soltanto rimandano ad un futuro prossimo la precisazione certa degli intervalli di contagiosità.

Non si esclude quindi che già la prima indicazione esposta possa essere infine verificata come sufficiente.

Appariranno di rilevanza, anche per le nostre finalità, le descrizioni, verso numeri di consistenza statistica, di casi effettivi di decorso asintomatico dove sia identificabile il tempo dell'avvenuta esposizione.

La logica e la struttura degli interventi suggeriti nel testo - emergenti da osservazioni di natura strategica e di scenario - continua ad apparire fondata.

La mia Riconoscenza:

Una cara menzione, inoltre, per il contributo di sv., i.r., *Sārikā*. Per il ruolo avuto nella posizione della questione. Nell'inquadramento delle anticipazioni di un evento di rilevanza pan-umana. Ogni errore rimane mio.

S. Malpocher

Questo testo deve essere inteso come dipendenza dell'originale registrato, hush
327eb49fb82879a8340afe06e5eb27dbd75bc03d744f3e11d57c38052b684e9e, id:
91a6f8cb6e4a12c5f3eeca10ebf650c041e95db4fe42b621c589158ee166352b and id:
0xb2a7583887426af0fed0cf59e7a3a3ec597a9acfe653097254a92f79e9c24796 ,
prima occorrenza autenticata dell'immaterialita qui proposta.

S. Malpocher, i.r., sv.

श्यामत्तचित्तवाह śyāmattacittavāha

contatti:

mlp.zyaama@zohomail.com

si.mlpch@gmail.com

t.: 0039 366 5929073

via Ss. Fabiano e Sebastiano, 4

loc. Verdesina

38094 Porte di Rendena – Trento

Italy

परेतजाति आकाशाधार्यात्

paretajāti ākāśādhāryāt

This text is to be considered as a dependency of the registered original, hush
327eb49fb82879a8340afe06e5eb27dbd75bc03d744f3e11d57c38052b684e9e, id:
91a6f8cb6e4a12c5f3eeca10ebf650c041e95db4fe42b621c589158ee166352b and id:
0xb2a7583887426af0fed0cf59e7a3a3ec597a9acfe653097254a92f79e9c24796 , first
marked occurrence of the immateriality here proposed.

Questo testo deve essere inteso come dipendenza dell'originale registrato, hush
327eb49fb82879a8340afe06e5eb27dbd75bc03d744f3e11d57c38052b684e9e, id:
91a6f8cb6e4a12c5f3eeca10ebf650c041e95db4fe42b621c589158ee166352b and id:
0xb2a7583887426af0fed0cf59e7a3a3ec597a9acfe653097254a92f79e9c24796 ,
prima occorenza autenticata dell'immaterialita qui proposta.

